

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ КОНТЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ

Носирова М.К.

Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

Старший преподаватель кафедры «Языков»

Развитие общества связано со многими факторами, а также наличием целенаправленного подхода к выполнению задач по подготовке хорошего запаса молодых кадров. Процессы глобализации и кооперации в процессе подготовки и осуществления обучения, формирования необходимых навыков требуют на практике использования достижений многих учебных предметов.

Анализ развития образования показывает, что наилучший результат достигается при комплексности подачи учебного материала, мониторинга усвоения и степени понимания теоретического материала. Например, изучение иностранных языков (немецкого языка, английского языка) наряду с традиционными источниками (книгами, буклетами) совместно используются и программные средства [1,2].

Сегодня в мире наблюдается резкий рост интереса к практическим проблемам. Со стороны представителей большого и среднего бизнеса каждый год выделяются финансовые средства на решение имеющихся идей и на создание новых технологических подходов.

За последние годы в нашей стране постоянно наращивается и улучшается технологический парк, создаются новые линии для выпуска совершенно новой для сегодняшнего дня рынка Средней Азии.. Для этого понадобилось создание базы по подготовке своих специалистов на самом производстве, т.е. использование формы заочного образования. По имеющейся инфраструктуре промышленности и мощностей на каждой территории были созданы филиалы ведущих ВУЗов республики и зарубежных образовательных учреждений [1]. К качеству доказательства этого можем привести примеры:

- создание филиалов и совместных факультетов с подобными учреждениями по сфере нефте- и газодобыча (Российская Федерация), и хранение животного сырья, защита растений и карантин, переработка (Республика Беларусь), логистика, ИТ-технологии, машиностроение (Южная Корея), медицина (Индией), экономика, ИТ-технологии (Великобритания), туризм, логистика (Сингапур), ИТ, экономика (Польша) и т.д.;

- привлекаются к сотрудничеству ведущие производители из Российской Федерации, Франции, Германии, Южной Кореи, Китая, Казахстана и других стран;

- происходит обмен и проведение практики со стороны студентов зарубежом по направлениям машиностроение, сельское хозяйство, экономика, лингвистика и другие;

- привлечение специалистов ведущих ВУЗов для проведения мастер-классов и семинаров по обучению технологиям (геология, сельское хозяйство, машиностроение, логистика, ИТ-технологии, экономика);

- создание базы для кадров по обслуживанию иностранных туристов, т.е. происходит создание кадров по туризму.

Развитие в любой указанной сфере деятельности напрямую связано с учетом различных факторов. Например, уровень технологии (качество выпускаемой на них продукции), информацию о какой степени имеет место вклад частного капитала в экономику страны (открытость и удобные условия для ведения деятельности), постоянное наращивание уровня обеспеченности потребителя энергоснабжением (создание новых технологических линий), система обеспечения природным газом и водой (создание условий для промышленности и условий работы сотрудников) [2].

Для достижения успеха нужно осуществить следующее:

- проведение методического отбора и подготовка одаренной молодежи;

- оказание методическая, финансовой помощи образовательным учреждениям;

-обеспечение образования необходимой учебной литературой;

- наличие техническими средствами (улучшение уровня обеспеченности компьютерным парком, увеличение скорости Интернета, выделение объемов трафика на льготной основе, использование Wi-Fi зон на территории ВУЗа, создание виртуальной библиотеки);

- внедрение новых технологий в процесс обеспечения учебного процесса ИТ технологиями.

Рассмотрим подробно роль и значимость этих учебных предметов. Начнем, с нем химии. Этот предмет помогает понять структура и свойства почвенного слоя, растений и процессы, протекающие в них. Физика – анализ полученных данных, обобщение и создание модели для расчета изучения процессов. Иностранный язык (английский язык/немецкий язык/французский язык) – формирование базы словарного базы, позволяющая понять приведенную информацию на другом языке и создать условия для претворения в жизнь программы обмена студентами среди ВУЗов. Математика – осуществление расчета и анализ полученных результатов. Ботаника – анализ и обобщение информации по технологии выращивания сельскохозяйственных культур [3,4].

В общем, если обобщать по различным языкам (русский, английский, немецкий), то получаем следующий вывод: ознакомление специалистов с подобной информацией и обсуждение результатов.

Приведенной модель учебного процесса позволяет получить высокий уровень понимания учебного материала, более широкого осмысления информации студентами, но этот процесс зависит от усвоения, полного осмысления имеющегося материала. Потому что в этом случае включается в действие комплексные связи между этими предметами.

Использование в процессе обучения различных форм подачи учебного материала важно для усиления обратной связи, т.е. понимание сущности и полного осмысления изучаемой проблемы с точки зрения различных учебных предметов, создания новых технологических решений.

Исходя из этого, можно сделать вывод, сегодня сформированные и имеющиеся высоко квалифицированные кадры в будущем дадут толчок для развития экономики и повышения обеспеченности всего общества, на основе их решений будет создан фундамент будущих успехов.

Литература:

1. Kiryigitov B., Nosirova M. Software facilities in translation/ «Современные материалы, техника и технологии в машиностроении». Материалы III Международная научно-практическая конференция. Андижан, 2016. С.259-263.

2. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.

3. Кодиров Р., Кирйигитов Б. Влияние норм подкормки и орошения перспективных осенних сортов озимой пшеницы //Agro Ilm. 2022. 6-son (85). 64-66 bet.

4. Кадиров Р.Н. Влияние норм подкормки и орошения озимой пшеницы сортов Дурдона и Аср на урожайность зерна и соломы //“Мелиорация и водное хозяйство” журнал. Россия -2019. №4. С. 29-30.